

УДК 339.9

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

**ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT
IN COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION**

©Залетов Ю. С.

канд. пед. наук

Московский финансово-юридический университет

г. Ярославль, Россия, zaleetov1983@mail.ru

©Zaletov Yu.

Ph.D., Moscow Finance and Law Academy

Yaroslavl, Russia, zaleetov1983@mail.ru

©Остapчук В. Н.

канд. экон. наук

Московский финансово-юридический университет

г. Ярославль, Россия, ostapchukvn@mail.ru

©Ostapchuk V.

Ph.D., Moscow Finance and Law Academy

Yaroslavl, Russia, ostapchukvn@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы международных грузовых автомобильных перевозок в странах ЕАЭС. Изучена современная ситуация на рынке грузовых международных автомобильных перевозок в русле применения Конвенции МДП. Предложены основные направления по совершенствованию работы государственных органов и участников ВЭД по организации международных грузовых автоперевозок в странах ЕАЭС.

Abstract. This article is devoted to actual problems of international road goods freight transports in countries of the Eurasian Economic Union. The modern situation on the market of international road goods freight transports in line with TIR Convention is researched. The main directions of improving the work of public authorities and members of foreign trade activities in organization international road goods freight transports in countries of the Eurasian Economic Union are presented.

Ключевые слова: международные грузовые автомобильные перевозки, национальный гарант, Конвенция МДП, книжка МДП, обеспечение уплаты, таможенные платежи, транзит товаров.

Keywords: international road goods freight transport, national guarantee, TIR Convention, TIR Carnets, ensuring payment, customs duties, transit goods.

Современное состояние международных экономических отношений стран ЕАЭС требует от участников данных процессов способности оперативно находить рациональное решение в сложных обстоятельствах. Одним из таких проблемных вопросов являются международные грузовые автомобильные перевозки. В аспекте изучаемого нами вопроса - это прежде всего грузовые автоперевозки между Российской Федерацией и странами Европейского Союза.

С начала 2016 года в отношениях России и Польши относительно грузовых автомобильных перевозок складывается негативная ситуация для обеих сторон. Конфликт между РФ и Польшей произошел по вопросу выдачи разрешений на автомобильные перевозки по межправительственному соглашению о международных автомобильных перевозках от 1996 года. В 2015 году Польша получила от России квоту в 80 тысяч разрешений на грузоперевозки через Россию в нескольких категориях: двусторонние перевозки между Польшей и Россией, транзитные перевозки и перевозки третьих стран (1). В январе 2016 года польская сторона потребовала увеличить квоту разрешений на перевозки в третьи страны через территорию РФ с 45 тысяч до 100 тысяч, а это означало бы уменьшение доли в перевозке российских транспортных предприятий. С 1 февраля польские грузоперевозчики потеряли разрешение на перевозки товаров через территорию России в результате внесения Министерством транспорта РФ в декабре 2015 года дополнений к соответствующей части польско–российского соглашения.

Данные обстоятельства приводят к большим убыткам с обеих сторон участников конфликта. Потери польского транспортного сектора за один день простоя в Ассоциации международных перевозчиков Польши, по данным агентства RFM 24, оценили в 127 млн. рублей (2).

Российские автоперевозчики выбрали два пути обхода территории Польши. Первое – через Белоруссию в порт Клайпеды (Литва). Второе — через Белоруссию в Украину, а затем в Венгрию и Словакию. Безусловно, данный факт привел к увеличению нагрузки на пограничные таможенные органы Белоруссии — партнера РФ по ЕАЭС. В этих обстоятельствах и российские автоперевозчики несут дополнительные расходы. Авторы статьи считают, что в данной ситуации специалисты Минтранса России придерживаются верной позиции и обеспечивают защиту экономических интересов РФ на должном уровне.

Также в рамках данной работы авторы считают необходимым рассмотреть еще один актуальный вопрос напрямую связанный с темой международных грузовых автомобильных перевозок стран ЕАЭС — транзит иностранных товаров через территорию и на территорию Российской Федерации.

Страны Евразийского экономического союза последовательно принимают меры к созданию национальных гарантов обеспечения уплаты таможенных платежей при транзите товаров. Об этом процессе заявлено в центральном аппарате Федеральной Таможенной Службы России на заседании объединенной коллегии таможенных служб государств, членов Таможенного Союза 16 сентября 2015 года в Минске (3).

Основным инструментом, обеспечивающим гарантию уплаты таможенных платежей при транзите товаров в экономически развитых государствах, в том числе странах ЕАЭС, является Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года) — международное соглашение, принятое в 1975 году под эгидой Европейской экономической комиссии ООН.

В рамках процедуры МДП — товар, прошедший таможенное оформление, помещается в грузовой отсек транспортного средства, на который в большинстве случаев накладываются средства идентификации (пломбы, запорно–пломбировочные устройства) должностными лицами таможенных органов. Использование книжек МДП снижает финансовые и временные затраты на проведение операций с товарами находящимися под таможенным контролем.

За последние 10 лет среднее количество ежегодно выдаваемых по всему миру книжек МДП постоянно возрастало и достигло 3 млн. экземпляров. Конвенция МДП подписана 68 государствами, из них по этой системе работают 58 стран, расположенных в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Ожидалось, что в 2015 году к Конвенции присоединится Китай (4).

Однако, до настоящего времени остается неурегулированным вопрос исполнения Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (далее АСМАП), которая является гарантом оплаты таможенных платежей в РФ при использовании книжки МДП,

своих обязательств по уплате таковых. Специалистами ФТС выдвигаются претензии к процессу взаимодействия федерального органа власти и российской структуры, являющейся гарантийным объединением.

Основной причиной расторжения соглашения о сотрудничестве послужил огромный долг АСМАП перед ФТС по количеству требований по уплате таможенных платежей. По данным ФТС сумма задолженности в 2013 году превышала 20 млрд. рублей и составила 41% от общей суммы задолженности участниками ВЭД перед таможенными органами. В течение длительного времени сохранялась тенденция к увеличению такой задолженности в предыдущие годы: за 2010 год – 7,3 млн. рублей, за 2011 год – 13,6 млн. рублей, за 2012 год – 16,6 млн. рублей (5). Данная задолженность образовалась в результате недоставки товаров, перемещаемых с использованием книжек МДП, и неисполнением АСМАП обязательств по уплате таможенных платежей, данный факт наносит прямой ущерб федеральному бюджету страны, по мнению специалистов ФТС.

25 февраля 2015 года Президент РФ подписал перечень поручений направленных на обеспечение действий на территории РФ Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. Одновременно в рамках общей стратегии импортозамещения в национальной экономике проводимой Правительством РФ, специалистами ФТС разрабатывается вопрос о создании национального гаранта по обеспечению уплаты таможенных платежей при транзите товаров (6).

В данной работе, с учетом предложений, выдвинутых авторами данной статьи в предыдущей работе [1, с. 51], считаем нужным выделить основные аспекты, которые необходимо применить для разработки и последующего внедрения в практику работы отрасли национального варианта обеспечения уплаты таможенных платежей при транзите товаров:

1. Для разработки и внедрения национального гаранта при транзите товаров необходимо выделить лучшие элементы из практики применения Конвенции МДП и внедрить их в процесс разработки и эксплуатации возможного национального гаранта.

2. При создании национального гаранта необходимо перестроить систему электронного обмена информацией при транзите товаров прежде всего в таможенных службах стран ЕАЭС и обеспечить их совместимость с электронными системами обмена информацией иностранных государств, особенно в применении предварительного информирования при передвижении иностранных товаров.

3. Для успешной разработки и внедрения в практику работы внешнеэкономической отрасли национального гаранта уплаты таможенных платежей при транзите товаров, необходимо применить эффективную и доступную методику по расчету размера таможенных платежей именно в условиях работы пограничных таможенных органов (международных автомобильных пунктов пропуска — МАПП) и внутренних таможенных постов, обслуживающих большие грузопотоки.

Учет вышеобозначенных вопросов и требований, на наш взгляд обеспечит эффективное внедрение в работу внешнеэкономической отрасли национального гаранта по уплате таможенных платежей при транзите товаров и будет способствовать конструктивному разрешению конфликтной ситуации по грузовым автоперевозкам между РФ и Польшей.

Источники:

1. Грузоперевозки между Россией и Польшей могут прекратиться. Режим доступа: http://www.gazeta.ru/auto/2016/01/29_a_8046647.shtml (дата обращения 21.01.2017).

2. Польские перевозчики оценили потери от прекращения движения фур в Россию. Режим доступа: <http://www.tks.ru/logistics/2016/02/03/0007> (дата обращения 11.01.2017).

3. Заседание объединенной коллегии таможенных служб государств–членов Таможенного союза в Минске. Режим доступа: <http://www.belta.by/photonews/view/zasedanie-objedinennoj-kollegii> (дата обращения 11.01.2017).

4. Страницы в тумане. Книжки МДП формально начали действовать по всей России. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/04/07/mdp.html> (дата обращения 12.01.2017).

5. Торговля под угрозой // Эксперт Online 02 сентября 2013. Режим доступа: <http://expert.ru/2013/09/2/torgovlya-pod-ugrozoi> (дата обращения 14.01.2017).

6. Перечень поручений Президента РФ. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47751> (дата обращения 11.01.2017).

Список литературы:

1. Остапчук В. Н., Певтиев В. И., Залетов Ю. С. Социально–экономические преимущества внедрения электронного документооборота между предприятиями ОАО «РЖД» и таможенными органами // Бюллетень научных работ Брянского филиала МИИТ. 2016. №1 (8). С. 45–51.

Sources:

1. Gruzoperevozki mezhdu Rossiei i Polshei mogut prekratitsya. Available at: http://www.gazeta.ru/auto/2016/01/29_a_8046647.shtml, accessed 21.01.2017.

2. Polskie perezovchiki otsenili poteri ot prekrashcheniya dvizheniya fur v Rossiyu. Available at: <http://www.tks.ru/logistics/2016/02/03/0007>, accessed 11.01.2017.

3. Zasedanie obedinennoi kollegii tamozhennykh sluzhb gosudarstv–chlenov Tamozhennogo soyuza v Minske. Available at: <http://www.belta.by/photonews/view/zasedanie-objedinennoj-kollegii>, accessed 11.01.2017.

4. Stranitsy v tumane. Knizhki MDP formalno nachali deistvovat po vsei Rossii. Available at: <http://www.rg.ru/2015/04/07/mdp.html>, accessed 12.01.2017.

5. Torgovlya pod ugrozoi. Ekspert Online 02 sentyabrya 2013. Available at: <http://expert.ru/2013/09/2/torgovlya-pod-ugrozoi>, accessed 14.01.2017.

6. Perechen poruchenii Prezidenta RF. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47751>, accessed 11.01.2017.

References:

1. Ostapchuk, V. N., Peftiev, V. I., & Zaletov Yu. S. (2016). Sotsialno–ekonomicheskie preimushchestva vnedreniya elektronnoho dokumentooborota mezhdu predpriyatiyami ОАО “RZhD” i tamozhennymi organami. *Byulleten nauchnykh rabot Bryanskogo filiala MIIT*, (1), 45–51.

*Работа поступила
в редакцию 20.02.2017 г.*

*Принята к публикации
24.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Залетов Ю. С., Остапчук В. Н. Актуальные проблемы международных грузовых автомобильных перевозок в странах Евразийского экономического союза // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 196–199. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zaletov-ostapchuk> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Zaletov, Yu., & Ostapchuk, V. (2017). Actual problems of international road freight transport in countries of the Eurasian Economic Union. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 196–199. Available at: <http://www.bulletennauki.com/zaletov-ostapchuk>, accessed 15.03.2017. (In Russian).